

Proyecto de innovación educativa

MEMORIA FINAL

Ramón Salas Lamamié de Clairac

ÍNDICE

Planteamiento inicial	5
Descripción del desarrollo de la actividad	8
Datos administrativos del proyecto	11
Métodos de evaluación y seguimiento y resultados	12
Evidencias y parametrización	19
Incidencia en la adquisición de competencias	24
Conclusiones y valoración	28
Publicaciones o perspectivas	33
Novedad	33
Potencial	34

HÉROES OCULTOS
Inventos geniales. Objetos cotidianos

Una exposición del Vitra Design Museum en cooperación con
Hi-Cone, producida y organizada por Obra Social "la Caixa".

Comisarios:
Jochen Eisenbrand y Laura Hompesch

PERO
SI

Coordinación de la exposición en el Vitra Design Museum:

Hag
de la exposición:
Dietmar Thiel

Diseño gráfico:

Thersten Paus
Métodos en el Vitra Design Museum:
Thomas Schmalz y Michael Miska

Correcciones y traducciones:

José Bell
Carlos M
José R
[kontext.com]

Adaptación de los subtítulos en los idiomas:

Agencia Timeset - Laint
[kontext.com]

Transporte y montaje:

CUALQUIERA

premier in celebration of the
[kontext.com]

que también se puede consultar online:
[kontext.com] Genius of Everyday Things

¡PERO, SI ESO LO HACE CUALQUIERA!

UN DISPOSITIVO PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL

La 'cultura visual' está promoviendo un cambio radical de paradigma artístico y cultural (o, cuando menos, un cambio radical en el contexto operativo de ese paradigma). La imagen ha pasado aceleradamente de ser un objeto invariable, material, exclusivo, excepcional, patrimonial y artesanal, a convertirse en un código virtual, peregrino, susceptible de ser alterado y recreado por cualquiera mediante procedimientos que establecen redes de intercambio de inquietudes. La enseñanza artística basada en la adquisición de destrezas individuales artesanales y excepcionales mediante las que transmitir visiones personales o expresar una cultura orgánica, se halla crecientemente alejada de la imparable e irreversible evolución de la imagen. Por otra parte, el modelo competitivo de enseñanza de conoci-

mientos y destrezas privativas contrasta con la conveniencia de abrir espacios y redes para la generación de conocimiento compartido y la adquisición de competencias sociales transversales. Esto hace conveniente ensayar nuevos dispositivos que permitan acercarse a los nuevos paradigmas artísticos a la vez que se crean entornos de aprendizaje plenamente integrados en las experiencias del arte más avanzado y se generan las condiciones de posibilidad para el desarrollo de destrezas transversales que consideramos fundamentales: capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad colectiva, gestión de proyectos complejos, transferencia de conocimientos...

¡PERO,
SI ESO LO
HACE
CUALQUIERA!

UN DISPOSITIVO PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL

Paula Bustamante

Instituto de Canarias Cabrera Pinto. 29.11.2012 _ 07.12.2012

El Gobierno de Canarias se complace en invitarle al taller / exposición

¡PERO, SI ESO LO HACE CUALQUIERA!

que tendrá lugar en la sala de exposiciones del Instituto de Canarias Cabrera Pinto
el **jueves 29** y **viernes 30** de noviembre de **17.00 a 20.00 h.**
y el **sábado 1** de **11.00 a 14.00 h.**

[la exposición permanecerá posteriormente abierta hasta el viernes 7 de diciembre].

UNA EXPO DONDE LAS OBRAS LAS HACEN LAS ESPECTADORAS

Planteamiento inicial.

‘Cultura visual y creación artística contemporánea’ es una asignatura del primer semestre del grado que persigue introducir al alumno en el terreno de la creación contemporánea. Trabaja a partir de la recreación en pequeños formatos de modelos formales que no requieren destrezas especiales, a partir de los cuales se pasa al análisis de las imágenes generadas y a su ubicación en la cartografía de la cultura visual. Esta metodología produce resultados muy rápidos incluso en grupos numerosos de alumnos. No obstante, tiene un límite: el portafolios de trabajo –sobre el que se articula la dinámica de enseñanza aprendizaje- es personal. Incluye trabajos en grupo, pero genera una percepción individualista de la creación (por otra parte muy arraigada en el alumno de arte, aún muy lastrado por el ‘paradigma romántico’, y en la sociedad en su conjunto). El arte contemporáneo, especialmente en el marco de la cultura visual, está evolucionando, sin embargo hacia paradigmas que ponen más en valor los procesos participativos y colectivos de generación y recreación de las imágenes y su crítica: de la imagen-objeto acotada por su marco y con valores puramente ‘sintácticos’, hemos evolucionado hacia una concepción más ‘teatral’ de las artes visuales, que demanda ‘instalar’ la imagen, ponerla en escena, presentarla y representarla catalizando, en un espacio de relación social e intelectual,

UN DISPOSITIVO PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL

dinámicas colectivas de estudio y discusión, no exentas de dimensión lúdica. En la parte final de la asignatura, y dentro de los límites de nuestras infraestructuras, los trabajos individuales se venían ‘instalando’ en el aula, se ‘comisariaban’ y se comentaban en clase en su dimensión pragmática (no solo en su estructura ‘sintáctica’). Pero siempre detectábamos que nos hacía falta, por una parte, encontrar un escenario –una sala de arte real- que le diera más verosimilitud a la ‘representación’ de las obras, sacudiéndolas así su carácter ‘escolar’ o de ejercicio, y fomentara además un ‘miedo escénico’ difícil de lograr en la familiaridad del aula; y, por otra, completar la visión global del panorama actual de la imagen con un ejercicio colectivo y ambicioso que trasladara efectivamente el foco de interés del alum-

no desde el concepto de obra (acabada, objetual) al de proyecto / espacio discursivo (que es hacia el que evolucionan las artes).

Para ello, nos planteamos terminar el curso con una actividad expositiva que mostrara todos los trabajos generados en clase y que reflexionara, además de sobre la evolución del propio curso y, de paso, sobre la dimensión mercantil de la obra de arte. La muestra, aprovechando las fechas propicias, pondría los trabajos a la venta –por un precio casi simbólico- como eventual ‘regalo de Navidad’. Pero la compradora no pagaría en realidad por el objeto adquirido, sino por una ‘clase’ en la que se le enseñaría a realizar una obra similar a la que le interesó o cautivó, obra que tendría que dejar en la exposición. Esa clase la impartirían los alumnos en un pequeño taller –similar al que montamos en las sesiones prácticas en el aula- instalado en la misma exposición, en el que aprenderían a enseñar a transmitir los conocimientos adquiridos durante el curso. Al final de la muestra la exposición debería ser similar a la que se inauguró pero con la particularidad de que muchas de las obras expuestas habrían sido hechas por sus espectadores. El intercambio económico habría pivotado en torno a la transferencia del conocimiento y la ‘obra de arte’ (en este caso, el propio mecanismo puesto en marcha por la exposición) habría funcionado como un dispositivo de relación social que reflexionará activamente sobre los problemas de la autoría, la propiedad intelectual y material, la pretendida ‘excepcionalidad’ del talento creativo, el individualismo... y el propio arte como capacidad potencial y no como objeto patrimonial.

La exposición de ‘fin de curso’ no es del todo inhabitual en los niveles superiores de las facultades de Arte. Lo que aquí planteábamos era no sólo incluirla en los primeros cursos (con la reivindicación que

UN DISPOSITIVO PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL

implica de la posibilidad de trasladar a los mismos una metodología que se suele dejar, en el mejor de los casos, para los últimos) sino adaptarla a los nuevos paradigmas artísticos.

Descripción del desarrollo de la actividad.

En consecuencia, y además de la ayuda que es objeto de esta memoria, solicitamos a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias una de sus salas más emblemáticas, la del I.C. Cabrera Pinto, la tercera sala con más visitantes del archipiélago por delante, por ejemplo, de salas como las del TEA, El Tanque o la SAC.

Realizamos allí una exposición de los materiales realizados en clase

y previamente seleccionados en reuniones que ya tuvieron un notable interés didáctico al ejercitar la capacidad de discriminación del propio trabajo y de proyección de sus posibilidades en sala.

Solicitamos un camión y subimos a la sala los elementos de los que disponemos en clase (básicamente tableros y burras) más todos los materiales que pudimos adquirir gracias a la ayuda económica del vicerrectorado de innovación de la ULL (herramientas de montaje y materiales para las bellas artes).

Acotamos en la sala, sin ruptura de su continuidad, una parte para taller y otra para exposición. Creamos grupos rotatorios de trabajo. Un tercio de las alumnas que se encontraban se hacían cargo del

taller, bien realizando obra, bien enseñando a hacerla a los espectadores de la exposición (que abandonaron así su papel pasivo). Otro tercio realizaba labores de montaje. Otro tercio ‘pensaba’ la exposición y hacía visitas guiadas explicando la misma.

En los días previos a la exposición montamos una muestra provisional, dejando grandes espacios para ser cubiertos con la obra realizada ‘in situ’. Inauguramos con una muestra aparentemente acabada que, no obstante, estaba siendo constantemente modificada. Todos los trabajos inicialmente colgados se fueron replanteando. Si los grupos que ‘discutían’ la exposición encontraban alguna fractura ‘teórica’, sugerían una reubicación de las obras (en el centro de la

sala dejamos la mesa de montaje cubierta de las piezas que no teníamos espacio para colgar y que podían ser constantemente revisitadas y revisadas, además de contempladas por los espectadores sin la coerción del prohibido tocar), los grupos de montaje reubicaban las obras o bien mejoraban sus recursos expositivos. Mientras tanto, el taller seguía funcionando y generando obra.

La espectadora, al entrar en la sala, no se encontraba el típico ‘cubo blanco’, frecuentemente despoblado, mostrando la obra ‘de calidad’, previamente seleccionada por un criterio de autoridad incontrovertible, acabada y montada de forma neutra. Se encontraba una gran cantidad de gente, unas recreando la obra, otros reubicándola, otras

analizando y criticando esa selección y ubicación, todos relacionándose en torno al debate que generaban todas estas cuestiones. De alguna manera, se contemplaba la exposición desde sus entrañas, desde el lugar en el que la imagen se reconoce como el espacio para la controversia abierta, conflictiva y creativa sobre los elementos que conforman nuestro imaginario. Ese espacio no es estático, ni neutro, ni ausente de conflictivo.

También habilitamos en una sala anexa para el ensayo y fotografía de todo tipo de montajes experimentales.

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO:

Asignaturas implicadas en el proyecto.

Cultura visual y Creación artística contemporánea.
Grupos 1, 2, 3 y 4.

Dirección y coordinación:

Ramón Salas Lamamié de Clairac

Profesorado implicado:

Ramiro Carrillo Fernández

Manel Aldeguer Aldeguer

Nº de alumnos: 110

Recursos utilizados:

Salas de arte del Instituto de Canarias Cabrera Pinto.
Materiales de montaje y de Bellas Artes adquiridos con cargo a la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación docente.

Centros y departamentos universitarios que participaron directamente e indirectamente en el Proyecto:

Directamente:

Departamento de Bellas Artes

Facultad de Bellas Artes

Indirectamente:

Máster en formación del profesorado.

Métodos de evaluación y seguimiento utilizados y resultados.

El resultado fue una exposición con un aspecto profesional, realizada dentro de los parámetros que caracterizan el arte más actual y, en concreto, dentro de los retos y condicionantes que la cultura visual plantea a la creación contemporánea, que estuvo abierta a la contemplación, crítica y participación de cualquier persona interesada. Desde la óptica de los profesores implicados, los resultados fueron absolutamente satisfactorios. La respuesta e implicación del alumnado fue notable, y los comentarios de nuestros compañeros, alentadores, con el efecto gratificante y motivador que todo ello ya implica. Pero, además de ello, el taller / exposición les permitió a los alumnos:

- Tomar contacto con una sala real y de alto nivel, conocer desde dentro sus elementos materiales (mecanismos de montaje e iluminación, de transporte, seguridad, coordinación, administración y difusión) e inmateriales (la dimensión escénica de un espacio expositivo de nivel con unos protocolos profesionales y su capacidad 'alquímica' para transformar los trabajos desde su dimensión de 'ejercicios' a la de 'obra de arte').
- Experimentar el valor del propio trabajo.
- Ensayar recursos y sistemas de montaje y exhibición de la obra.
- Fotografiar en sala sus trabajos.
- Enfrentarse a un público y unas circunstancias reales.
- Trasladar los conocimientos adquiridos a gente ajena al mundo académico y profesional.
- Concebir, desarrollar y gestionar un proyecto de cierta escala.

- Comprometerse con un proyecto colectivo.

El proyecto nos permitió mostrar claramente que se puede organizar en el primer semestre de carrera una exposición con la obra de las alumnas no sólo digna sino de evidente interés y calidad (y ello sin necesidad de excluir a nadie, aunque, obviamente, seleccionando las piezas). En la difusión de la exposición, que fue masiva sin limitar los destinatarios de la invitación a ningún círculo cerrado, se obvió cualquier comentario 'escolares' (salvo la mención a la ayuda obtenida por parte del vicerrectorado de innovación) para evitar

que se viera como una exposición 'de trabajos de clase', preliminares o tentativos. Queríamos trabajar 'sin la red' de la 'exposición de fin de curso' para no darle al alumno la 'excusa' de estar haciendo obra 'en formación'. Queríamos que el proyecto se convirtiera en una herramienta docente que generara un plus de motivación / responsabilidad / implicación en la alumna, para lo cual queríamos eludir cualquier 'coartada'.

La inauguración, bastante numerosa, recibió buenas críticas sin necesidad de demandar el 'plus de conmiseración' aplicable a una ex-

posición 'de gente que está empezando'. Ello, avala, a nuestro juicio, que la defensa de la posibilidad de basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el trabajo del alumno desde el comienzo del grado es fundada, y que no es necesario demorar (en ocasiones hasta el propio egreso) el compromiso con la realización de la propia obra hasta adquirir unos pretendidos 'elementos y destrezas básicas de la plástica', por otra parte en constante transformación. Con frecuencia, la excusa del trabajo de encargo que permite la dinámica del ejercicio, unida al eterno retraso en la concesión a las alumnas de la consideración de artistas, no hace más que relajar el compromiso con el propio trabajo (incluso en una situación precaria en cuanto a los conocimientos o recursos que se manejan y que, lejos de ser privativa de los primeros estadios formativos, es la inherente a la creación artística ambiciosa). La curva de aprendizaje es mucho más rápida cuando se enfrenta a los alumnos con los niveles de exigencia que van a ser los habituales en su vida profesional, al margen de que adquieren más experiencia precisamente en las situaciones que van a poner a prueba su competencia (con frecuencia nos centramos mucho más en enseñar los conocimientos que necesita nuestra actividad que en enseñar a poner en actividad esos conocimientos, cuando los conocimientos son, al menos en nuestro ámbito disciplinar, mucho más fungibles y contingentes que la necesidad, relativamente invariable, de tener que gestionarlos con solvencia e intuición en la puesta en escena pública que caracteriza nuestra disciplina).

En cuanto a los resultados docentes del proyecto, analizados de manera preliminar los dossiers presentados por las alumnas [la convocatoria indica que se debe presentar esta memoria en el pla-

zo de un mes desde acabada la actividad, pero si fuéramos estrictos en la determinación de la fecha de finalización de la actividad en sí no podríamos haber tenido, en el plazo de un mes, evidencias concretas de muchos de los resultados pedagógicos del proyecto, por lo que nos hemos demorado unos pocos días desde la hipotética finalización de la exposición para recoger, en la convocatoria de examen, evidencias de su incidencia en los resultados docentes], hemos detectado, tras la experiencia del taller/exposición, una mayor desenvoltura, ambición y profesionalidad a la hora de presentar los trabajos, además de un notable aumento de la autoconfianza de los alumnos en su propio trabajo.

La totalidad de las alumnas ha utilizado en la elaboración del dossier de final de curso los montajes realizados y fotografiados en sala, lo que les brinda a estos un aspecto mucho más profesional (el dossier es una herramienta docente con proyección más allá de la asignatura, como germen del dossier de obra imprescindible para todo artista). A raíz de la experiencia, se ha detectado un mayor grado de conciencia de la importancia de la etapa de 'posproducción' de la obra, una etapa habitualmente desatendida en la enseñanza artística que, como hemos comentado, ha cobrado en la actualidad una relevancia superior a la de la propia obra considerada como objeto acabado. los dossiers, cuya finalidad docente, entre otras, es la de tomar conciencia de la importancia de la presentación, difusión y actualización del propio trabajo han ganado en complejidad y sofisticación después del proyecto.

La actividad desarrollada y sus resultados se evaluarán académicamente como es habitual en la asignatura, pero como muchos más criterios para llevar a cabo esta evaluación.

habitual, hasta después del egreso).

La parametrización del éxito de este tipo de actividades es tan controvertida como la de las propias exposiciones. Los métodos cuantitativos son de dudosa utilidad aunque, en nuestro caso, jugarían a nuestro favor. Dado que el Cabrera Pinto se haya incluido en el circuito habitual de visitas turísticas al casco de La Laguna, el número de asistentes a las exposiciones en sus salas suele ser muy alto. Como más arriba ya comentamos, se trata de la tercera sala más visitada de Canarias y la primera de Tenerife; aunque es, por supuesto, discutible la valoración cultural del impacto de estas cifras. Y si a esta circunstancia añadimos la gran cantidad de artistas que participaron en la colectiva, unido al hecho de que se les indicó que ‘reclutarán’ público en su entorno cercano, para darle vida al taller, se entenderá que los resultados cuantitativos fueron espectaculares. Por desgracia nos tuvimos nosotros mismos que hacer cargo del cuidado de la sala durante los días de taller (dado que, por su naturaleza, tenía consideración administrativa de ‘montaje’), por lo que no dispusimos del personal que suele dedicarse a la contabilidad de los visitantes, pero sin disponer de cifras oficiales, la contabilidad oficiosa que nosotros mismos llevamos –con la inestimable ayuda del personal de seguridad- nos indica que a la muestra acudieron, sólo en los días de taller, cerca de mil personas, lo cual es una cifra extraordinariamente elevada. Los días de exposición convencional se mantuvieron los estándares de la sala, que son, como indicamos, también muy altos. A esta muestra y la siguiente, que también se realizó al amparo de los proyectos de innovación docente, acudieron un total de 6.659 visitantes

Pero, sin duda, los indicadores de impacto de las actividades ex-

positivas deberían estar vinculados a una actividad crítica que es absolutamente excepcional en el contexto de Tenerife. Por nuestra parte, elaboramos notas de prensa que se transformaron no sólo en reseñas sino en noticias en todos los periódicos locales. Pero, a pesar de su amplia difusión y salvo en un par de casos, las noticias no recogieron más información que la que nosotros mismos generamos. No es este un problema, ni mucho menos, privativo de esta actividad, sino endémico de nuestro contexto. Sin duda, para nosotros –sin desdeñar el impacto cuantitativo que el dio a la muestra la capacidad de ‘presión escénica’ sobre el alumnado que perseguíamos- la repercusión máxima se cifra en la incidencia en el propio contexto educativo. La posibilidad de hacer tan públicos y notorios los resultados académicos de una asignatura al claustro de profesores es, en sí misma, cifra de su éxito. Cómo parametrizar está incidencia es cuestión polémica. Las críticas verbales por nosotros recibidas fueron todas muy positivas, pero no deja de ser lógico que, si las hubiera habido, no nos hubieran llegado las negativas. En todo caso, recogemos ya como un factor positivo en sí mismo que los resultados académicos globales e individuales de una asignatura resulten tan públicos y, por ello, controvertibles. La lástima es no encontrar los canales para convertir esa controversia en un debate crítico formal.

Incidencia en la adquisición de competencias en el alumnado.

El arte contemporáneo no tiene una forma que le caracterice más allá, precisamente, de la constante de que se puede ha-

cer arte contemporáneo de cualquier forma. Esto dificulta su enseñanza al no disponer de un repertorio incontrovertible de lo que tradicionalmente se denominaba (con una expresión necesariamente indefinida) 'elementos básicos de la plástica'. Pero también dificulta el aprendizaje al no poderle dar al alumno en ningún momento una prueba fehaciente de que maneja un recurso que le puede reportar total seguridad y confianza en su ejercicio profesional. El procedimiento que utilizamos en 'Cultura visual' le brinda a las alumnas una gran cantidad de recursos que aprenden a manejar con gran celeridad, recursos muy versátiles que tienen muchas posibilidades expresivas y nos permiten pasar, cuanto antes, al problema fundamental de la práctica artística: tener algo que decir (un problema tradicionalmente eludido precisamente aludiendo a la necesidad, 'eternamente preliminar', de dominar todos los -infinitos- recursos para decirlos). Pero, para dar ese paso, los alumnos deben adquirir confianza en sus propios recursos, una confianza con frecuencia minada por la propia velocidad en adquirirlos. A pesar de que visitamos, real y virtualmente, muchas exposiciones en las que comprobamos que la dificultad formal(ista) de la pieza no es, ni remotamente, el principal problema del arte contemporáneo, las alumnas adquieren mucha más confianza cuando experimentan la posibilidad de resolver su enfrentamiento con un espacio expositivo real con un nivel (formal) perfectamente parangonable al habitual en los centros de arte que exponen artistas consolidados. Es esa confianza la que nos permite centrarnos en el planteamiento de procesos conceptualmente ambiciosos.

Un hipotético gestor de recursos humanos en el campo del arte

contemporáneo no discriminaría hoy a sus profesionales tanto por lo que saben hacer como, curiosamente, por lo que saben evitar hacer. Hoy es más característico de un buen artista su capacidad de no cometer errores o impropiedades que minarían inmediatamente su consideración socioprofesional, así como su habilidad manejando y articulando 'in situ' los recursos de los que disponga, con solvencia, diligencia, capacidad de adaptación y sentido de la oportunidad, que un hipotético talento excepcional intemporal y valorable en cualquier contexto. El decoro o, si lo prefieren, el cinismo, es hoy un elemento fundamental en unas artes crecientemente teatralizadas. Por todo ello, se hace fundamental incidir tanto o más en la puesta en escena que en la generación de contenidos, cuando no en poner en crisis esta separación antaño evidente.

Por otra parte, la experiencia nos dicta que hay muchos contenidos paradigmáticos en el estadio actual de las artes fáciles de transmitir al alumno, e incluso relativamente sencillos de comprender teóricamente, que resultan muy difíciles de asimilar en la práctica, como la desvinculación entre creación y autoría, la crisis del 'paradigma expresivo romántico' de las artes, el creciente desprestigio del individualismo, la indistinción entre original y copia, la bidireccionalidad del trabajo de creación, cada día más dependiente de su retroalimentación con sus receptores, la inesencialidad y relatividad de la obra, la dimensión 'recreativa' del arte... Todos ellos son contenidos que se deben justificar, explicar y debatir teóricamente, pero que se tienen que poner en práctica o en solfa en la praxis, para lo cual un proceso expositivo complejo (que incluya una exposición pero también la puesta en crisis, desde el interior, del propio dispositivo expositivo) resulta una herramienta fundamental.

UN DISPOSITIVO PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL

El proyecto les ha permitido a los alumnos:

Descubrir múltiples posibilidades expositivas de una misma obra y sobre todo, descubrir que no existe 'una misma obra' hasta que no se pone en escena.

Experimentar que la obra no es lo que se encuentra 'dentro del bastidor' sino en la articulación de relaciones entre diversos elementos que incluyen a las espectadoras y los protocolos y las formas de mediación institucional con las que nos ponemos en comunicación con ellas.

Conocer todos los aspectos implicados en un acto que tradicionalmente reducían a 'mostrar su trabajo': las dimensiones formales (ubicar las piezas, ordenarlas por series, discriminar los recursos para presentarlas, iluminarlas...), administrativas (buscar la sala, cumplir sus exigencias, cumplir sus expectativas...), protocolarias (organizar una inauguración, recibir a los 'invitados', mostrar y explicar la exposición...) o de difusión (fotografía de la obra, diseño y envío del aparato publicitario, redacción y envío de la nota de prensa...)

Asentar lo aprendido enseñándolo, transmitir activamente los conocimientos adquiridos y aún pasivos, implicarse de ese modo en la interiorización de unos contenidos hasta ese momento aún epidérmicos.

Realizar y gestionar una obra compleja dentro del paradigma contemporáneo del arte (relacional, procesual, colectiva, lúdica, con proyección social).

Comprender y asimilar de manera activa las nuevas dinámicas del arte.

Divertirse en el desarrollo de una actividad docente y profesional.

Conclusiones del proyecto y valoración global de la innovación.

Desde nuestro punto de vista, todas las asignaturas de nuestro grado deberían incluir un dispositivo no sólo para mostrar y poner en evidencia los resultados del aprendizaje sino para hacerlo posible. El actual reparto temporal de la dedicación a la creación y a la postproducción o exhibición no se corresponde (incluso cabría decir que es inversamente proporcional a la misma) con la importancia que adquieren ambas facetas en el ámbito profesional. Más aún, la absoluta separación entre la producción y la transferencia de sus resultados con la que más o menos inconscientemente venimos operando en nuestra disciplina (dando por sentado que la responsabilidad del artista acaba en su obra, mientras que su exhibición, explicación, difusión, actualización, crítica, comercialización, puesta en relación, etc. son elementos ajenos a su arte cuando no característicos de las fases 'impuras' del proceso en el que este se degrada y corrompe) es teóricamente implantable, prácticamente limitadora y pedagógicamente irresponsable. El problema es que el plus de trabajo y la inversión económica que exige hacen complicada la 'sostenibilidad' del proyecto. La ayuda económica con que se lo dotó nos ha permitido hacer acopio de un conjunto básico bastante versátil de herramientas para el montaje (dada la penosa dotación económica de la que disponen las salas de arte institucionales ahora corren por cuenta del artista no sólo los gastos de producción y montaje, sino incluso los de mantenimiento, cuando no los de 'restauración', de las salas). Una cantidad notablemente menor que la recibida este año permitiría el mantenimiento de la actividad, que requeriría sencillamente los

PERO SI ESTO LO HACE CUALQUIERA

materiales de Bellas Artes consumibles. En cuanto a la cantidad de tiempo que demanda la coordinación de una exposición con más de un centenar de artistas deseosos de exponer su obra y de experimentar con ella, además de otro millar de visitantes 'activos', requiere que, en años sucesivos deleguemos parte de este trabajo. Nuestra intención es renovar el proyecto el año que viene en coordinación con compañeros de cursos superiores, para delegar responsabilidades en la gestión del proyecto en alumnas de niveles superiores. Estas, conocedoras de la dinámica (por haber superado la asignatura) podrían hacer prácticas de comisariado y gestión cultural haciéndose cargo de aspectos relevantes del proyecto y dotándoles de nuevos contenidos.

Otro de los problemas con los que nos hemos enfrentado es la escasa disponibilidad de tiempo por parte de los alumnos al final del curso. Por desgracia, seguimos sobrecargando de trabajo este tramo final. A pesar de que nosotros tratamos de exigir rigurosamente 6 horas de trabajo autónomo semanal desde la primera semana de curso hasta la última, y que manteníamos estas expectativas en las semanas de la exposición (estableciendo un turno para la asistencia a la sala), lo cierto es que sencillamente los traslados (tanto personal como de los materiales, que tuvieron que coordinarse con la disponibilidad del transporte) alteraron el ritmo habitual de trabajo de los alumnos. Creemos que, en años sucesivos, se hace necesario invertir en el proyecto las horas presenciales de esas semanas del curso (este año dimos clase con normalidad en paralelo al montaje del taller-exposición porque cuando hicimos el cronograma no sabíamos que se fuera a celebrar ni teníamos claro que mereciera la pena invertir dos sema-

nas de docencia en la actividad) y advertir con tiempo a nuestros compañeros de la dinámica del proyecto. De manera sobrevenida y por iniciativa propia, este año se incorporó a la actividad la profesora de inglés, que participó activamente en la misma. Sin duda, en años próximos esta colaboración transversal se debería potenciar. El año que viene queremos solicitar a los profesores de fotografía que organicen un taller de fotografía de obra en sala coincidiendo con la exposición y estamos estudiando la posibilidad de incorporar otros compañeros y sus materias (lo cual no es sencillo dado que el primer curso tiene pocas asignaturas específicamente de creación artística).

Publicaciones o perspectiva de las mismas a que ha dado lugar.

Es nuestra intención editar un catálogo digital de la exposición y del conjunto del proyecto, pero no antes de acabar el curso.

Novedad.

La metodología del curso en general es en sí bastante innovadora. Plantea, como hemos comentado, una inmersión directa en un mundo (el del arte contemporáneo) que choca con las expectativas que el alumno tiene de lo que es el arte. Lo hace a partir de un mecanismo de repetición acelerada de modelos, inicialmente de forma irreflexiva, para, posteriormente, volver al análisis de los mismos para ir discriminando, en un proceso crecientemente autoconsciente, desde la comprensión de lo efectivamente realizando, las decisiones plásticas tomadas inicialmente. Eso genera una dinámica de aprendizaje muy motivadora pues el alumno va

UN DISPOSITIVO PARA LA CREATIVIDAD SOCIAL

comprendiendo su potencial conforme lo va adquiriendo con una curva de aprendizaje muy rápida. El presente proyecto plantea un colofón metodológico con una actividad que involucra no solo a la totalidad del aula (la asignatura tiene bastantes más de 100 alumnos) sino incluso a familiares, conocidos y desconocidos. Culminamos así el proceso de enseñanza / aprendizaje con la plena inmersión en los estándares del arte más avanzado. Esto le permitirá al alumno aprender en el contexto de la realidad profesional más actual e interiorizar rápidamente sus pautas, muy distintas a las que suponía apenas unas semanas antes. El método es, en sí mismo, innovador, pero exige además una constante renovación en la medida en que su objetivo es vincular la docencia a proyectos que respondan a parámetros constantemente cambiantes, como son los del arte contemporáneo.

Potencial.

Dada la naturaleza específicamente artística de la innovación planteada, ignoramos en qué medida esta forma de trabajo es extrapolable a otras titulaciones, pero estamos seguros de que podría convertirse en el modus operandi habitual en el resto de las asignaturas de Bellas Artes. Sin duda, el nuevo edificio, que contará con sala de exposiciones, un recurso básico para nuestro centro, facilitará notablemente esta tarea.

PERO
SI
ESTO
LO
HACE
CUALQUIERA

